

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ТАРБИЯ ФАНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ
АҲАМИЯТИ

Ў.М.Мухтаров ¹

Д.М.Эргашев ²

¹ АндДУПИ доценти

² АндДУ Ижтимоий-иқтисодий факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629069>

Abstract

Ҳуқуқий тарбияни ташкил этиш даврида болалар фаолияти мазмунини таҳлил этиш, уларда ўз фаолиятларига нисбатан танқидий ёндашувни қарор топтириш, шунингдек, ўз фаолиятларини реал баҳолашга ўргатиб бориш талаб этилади.

Key words: ҳуқуқий тарбия, болалар, фуқаролик, жамият, ички ва ташқи сиёсати.

Болаларга ҳуқуқий тарбия бериш жараёнида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, фуқаролик жамияти асослари, миллий давлат тузилиши, давлат органлари тизими, вакиллик ҳокимияти органлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамаси, вазирликлар давлат қўмиталари, маҳаллий бошқарув органлари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари. Ўзбекистон Республикаси ички ва ташқи сиёсати моҳиятини ўзлаштириш Халқаро ҳуқуқий муносабатларни йўлга қўйиши тартиби билан таништириш, бу ҳақида ҳам илк тасаввурларга эга бўлиб борар эканлар, айти вақтда уларда нафақат ҳуқуқий онг, балки сиёсий онг ҳам шаклланади. Зеро, жамият тизими, унинг амал қилиши учун асос бўлган ғоя ва қарашлар ўз навбатида ҳуқуқий ғоя ва қарашларнинг вужудга келишини таъминлайди. 1989 йил 20 ноябрда БМТ Бош Ассамблеяси томонидан “Бола ҳуқуқлари тўғрисида конвенция” қабул қилинган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси мазкур конвенцияга 1992 йил 9 декабрда қўшилган ва Республикамиз учун конвенция 1994 йил 29 июлдан бошлаб қонуний кучга кирган. 2008 йил 7 январда Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида” ги қонуни қабул қилинди. Қонунда 18 ёшга тўлгунга қадар шахсларни бола деб таништириш, ота оналар, фарзандликка олувчилар, васийлар ва ҳомийлар болаларнинг қонуний вакиллари ҳисобланиши, ота она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг таъминотини таъминлаш, таълим тарбия бериш, ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун 14 ёшга

тўлмаган, вояга етмаганларга васий ва 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган вояга етмаганларга ҳомий тайинланиши, етим, жисмоний, ақлий ва руҳий, нуқсонли, ижтимоий ҳимояга муҳтож болаларнинг давлат томонидан ҳимоя қилиниши белгилаб қўйилади. “Ишга қабул қилиш учун, энг кичик ёш тўғрисида” ги конвенсияни ратификация қилиш тўғрисида 2008 йил 4 апрелда “Болалар меҳнатининг оғир шакллари таъқиқлаш ва йўқ қилишга доир шошилиш чоралар тўғрисида” ги Женева конвенсиясини ратификация қилиш тўғрисида 2008 йил 8 апрелда қонунлар қабул қилинди. Бу борада бошланғич таълим муассасаларининг асосий вазифаси болаларда ҳуқуққа доир содда тушунчаларни таркиб топтиришдан иборатдир. Ана шу мақсадда машғулотлар жараёнида “Конституция сабоқлари” ни амалга ошириш йўлга қўйилган.

“Конституция сабоқлари” машғулотида Конституциянинг қуйидаги моддаларини ўрганишга алоҳида этибор қаратилади.

1 модда. Ўзбекистон — суверен демократик республика. Давлатнинг «Ўзбекистон Республикаси» ва «Ўзбекистон» деган номлари бир маънони англатади. Мазкур моддани ўрганиш жараёнида болаларда қуйидаги билим ва кўникмалар таркиб топтирилади: Ўзининг туғилиб ўсган жойини билиш; Она Ватанга нисбатан муҳаббат уйғотиш; оила аъзолари ота-она, ака-ука, опа-сингил, қон-қариндошга бўлган ҳурмат ҳисси; халқи, урф одатлари, тарихий жойларни билиш, миллий байрамлар; Мустақиллик куни, хотира ва қадрлаш куни, Наврўз, Ҳайит байрамлари ҳақида тушунчага эга бўлиш; маънавий меъросни асраш зарурлиги.

4-модда. Ўзбекистон Республикасининг давлат тили ўзбек тилидир. Ўзбекистон Республикаси ўз ҳудудида истиқомат қилувчи барча миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари ҳурмат қилинишини таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади. Ушбу моддани ўрганиш жараёнида болаларда ўзбек халқи ва давлат тилини ҳурмат қилиш; Ўзбекистон Республикаси ҳудудида истиқомат қилувчи барча миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналарини ҳурматлаш; ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганлигининг байрам қилинишига доир тушунча ва тасавурлар шаклланади.

8-модда. Ўзбекистон халқини миллатидан қатъи назар, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ташкил этади. Болалар ўзлари билан бирга яшаётган турли миллат вакилларини ҳаммаси Ўзбекистон деб аталган давлат кишилари эканликларини англаб олишлари лозим.

31-модда. Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод қилиши ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслиги ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди. Мазкур модданинг болалар томонидан ўзлаштирилиши учун уларга ҳайит байрами ҳақида тушунча бериш: ҳадислар мазмунини расмлар орқали тушунтириш мақсадга мувофиқдир.

37-модда. Ҳар бир шахс меҳнат қилиш эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эга. Болаларда меҳнатга ижобий муносабатларни тарбиялаш; берилган топшириқни астойдил бажара олишларига эришиш; уларнинг катталар меҳнати ҳақидаги тасаввурини бойитиш; меҳнат қуролларини номи ва вазифасини билиш; меҳнатни чин юракдан бажарган бола меҳнатсевар ҳисобланишини, меҳнатсеварлик бебаҳо фазилат эканини англашларига эришилади.

126-модда Ўзбекистон Республикаси ўз хавфсизлигини таъминлаш “14-январ-Ватан ҳимоячилари куни” сифатида нишонланиши; Ватан ҳимоячилари: аскарлар, чегарачилар, пиёдалар ва танкчилар ҳақида маълумот бериш; болалар онгига Ватан ҳимоячилари улар эканлигини сингдириш, бунинг учун улар соғ, бақувват, қўрқмас, ботир бўлиб вояга етишлари зарурлигини англаштишга эришилади.

Ҳозирда юқорида қайд етилган аждодларимизнинг илмий меросини, ижтимоий-сиёсий фаолиятини ўрганиш ва ёшлар билан таништириш хайрихоҳлиги ҳозирги замон зиёлиларининг асосий долзарб вазифаларидан саналади.

Ушбу мақола бугунги бозор иқтисодиётида кичик бизнес ва бизнеснинг асосий ўрнини қамраб олади. Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.

Мақолада замонавий Ўзбекистонда қонун устуворлиги ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг енг муҳим масалалари кўриб чиқилган. Ўзбекистон сиёсий ҳаётнинг бой тажрибасига, сиёсий онг хусусиятларига ега бўлиб, ўзига хос ва мураккаб шароитларда ривожланади. Шундай қилиб, Ғарб дунёси сиёсий тажрибасининг оддий нусхасини кўчириб олиш нотўғри бўлиб чиқди.

Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиб, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларини бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим. АМ

Мақолада маънавий салоҳиятнинг моҳияти ва унинг замонавий жамиятдаги ўрни ўрганилган. ШУКУР

Бугунги кунда "Миллий model" га асосланган таълим соҳасидаги ислохотларнинг моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш эмас, балки янги давр тараққиётини жаҳон илм-фани ва таълим тизимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзлик асосига қурадиган таълим тизимини - рағбатлантириш.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ўрганиб бориши болаларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини шакллантиришда хизмат қилади.

Использованная литература:

1. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.
2. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." JournalNX, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
3. Nasriddinovich, A. A. (2021). Structure, Models and Characteristics of Civil Society. STRUCTURE, 7(4).
4. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. Ta'lim fidoyilari, 14 (1), 133-143.
5. Madumarov Talantbek, & Ergashev Omonillo. (2022). SPIRITUAL POTENTIAL AND ITS ROLE IN MODERN. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(2), 58–62. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/66>
6. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. Theoretical & Applied Science, (7), 120-124.

